

**ЧИГИТ ЭКИШ БИЛАН БИРГА ВА ШОНАЛАШ ДАВРИДА ГЕРБИЦИДЛАР
ҚЎЛЛАНИЛГАНДА ҒЎЗАНИНГ ЎСИШИ, РИВОЖЛАНИШИ ВА
ҲОСИЛДОРЛИГИ**

Ф.М.Хасанова¹, Хасанова Ферюза Марифовна², М.А.Эшонкулов³

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот
институту лаборатория мудир, к.х.ф.н., профессор¹

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот
институту лаборатория мудир, к.х.ф.н., профессор²

Сирдарё илмий-тажриба станцияси бўлим мудир, к.х.ф.ф.д.³

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002822>

***Аннотация.** Ушбу мақолада ғўза парваришида бир ва кўп йиллик бегона ўтларга қарши чигит экиш билан ва шоналаш даврида гербицид қўллашнинг бегона ўтларга таъсири орқали ғўзанинг ўсиши ва ривожланишига ҳамда ҳосилдорликка ижобий таъсири келтирилган.*

***Калим сўзлар:** тупроқ, шўрланиш, гербицид, бегона ўт, чигит, ғўза, чинбарг, кўсак, ҳосилдорлик, вариант.*

Сўнги йилларда «Дунёнинг 92 та мамлакатада 26,1 млн тонна пахта етиштирилиб, ушбу мамлакатлар орасида пахта хом-ашёси етиштиришни жами улушининг 79,7 фоизи Ҳиндистон, Хитой, АҚШ, Покистон, Бразилия ҳиссасига тўғри келади». Дунё миқёсида етиштирилаётган қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигининг 19-25% миқдори бегона ўтлар билан зарарланиш натижасида камаймоқда. Дунёда 3000 дан ортиқ бегона ўт турлари тарқалган ва улардан 1800 тури жуда катта иқтисодий зарар келтириб, шулардан 200 дан ортиқ тури асосий қишлоқ хўжалиги экинлари билан кучли рақобатда бўлади.

Бугунги кунда дунёда бир ва кўп йиллик бегона ўтларга қарши уйғунлашган агротехник ва кимёвий кураш чораларига инновацион ёндашиш натижасида, парваришланган экинлардан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш билан бирга, озиқа моддаларини ўзлаштириш коэффицентини ошириш, ишчи кучини камайтириш, ЁММ харажатларини қисқартириш, пахта толаси сифатини яхшилашга ҳамда чигит мойдорлигини оширишда илмий асосда олиб боришдаги изланишлар алоҳида аҳамиятга эга. Шу билан ғўза:ғалла қисқа навбатлаб экишда бир ва кўп йиллик бегона ўтларга қарши курашишда янги гербицидларни мақбул муддат ва меъёрларини аниқлаш олимлар олдидаги долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Тадқиқот методикаси: Дала тажрибасини ўтказиш, фенологик кузатувлар ва биометрик ўлчовлар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (ЎзПИТИ, 2007) асосида олиб борилди. Дала тажрибаси Сирдарё илмий-тажриба станциясининг шўрланишга мойил оч тусли бўз тупроқлари шароитида 4 вариант 3 такрорликда ва 3 ярусга жойлаштирилган. Тажрибада ҳар бир вариантнинг майдони 216 м² ҳисобга олиш майдони 108,0 м² ни ташкил қилди. Бегона ўтларга қарши Стомп 33 % э.к. ва Гайтан э.к. гербицидлари чигит экиш билан бирга, “Миура 125 г/л э.к.” ва “Зеллек супер 104 г/л э.к.” гербицидлари ғўза шоналаш фазасида қўл апарати ёрдамида сепилди.

Мавзунинг долзарблиги: Бугунги кунда пахтачиликда ҳосилдорликни ошириш бўйича бир қанча агротадбирлар ўтказилиб келинмоқда. Хусусан Республикамизда пахтанинг ҳосилига жиддий эътибор қаратилиб, гектаридан 25 центнердан кам ҳосил

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

олинаётган майдонларда пахта етиштириш ўз самарасини бермаётганлигини мухтарам Президентимиз кўп маърузаларида таъкидлаб ўтганлар. Пахта етиштиришда ва ҳосилни оширишда бегона ўтларга қарши кураш чораларини такомиллаштириш бугунги кундаги долзарб масалалардан бири бўлиб келмоқда.

1-жадвал

Тажриба тизими

№ Вар.	Вариант номи	Гербицид қўллаш меъёри	Қўлланилиш муддати
1	Ишлаб чиқаришда белгиланган агротехник тадбир (Назорат)		
2	Гербицид “Зеллек супер 104 г/л э.к.” (Эталон)	1,0 л/га	Ўза шоналашда
3	Миура 125 г/л э.к.	1,5 л/га	Ўза шоналашда
4	Гербицид “Гайтан э.к.” + “Миура 125 г/л э.к.”	2,0 л/га + 1,5 л/га	Чигит экиш билан бирга + шоналашда
5	Гербицид “Гайтан э.к.” + “Зеллек супер 104 г/л э.к.”	2,0 л/га + 1,0 л/га	Чигит экиш билан бирга + шоналашда

Тажриба 5 та вариант, 3 та такрорликда ва 3 ярусда жойлаштирилган бўлиб, ҳар бир вариантнинг майдони 216 м², ҳисобга олиш майдони 108 м² ни ташкил қилди. Бир ва кўп йиллик бегона ўтларга қарши Гайтан э.к. гербицидининг 2,0 л/га меъёри чигит экиш билан бирга ва ўза шоналаш даврида Миура 125 г/л э.к., Зеллек Супер 104 г/л э.к. қўл апарати ёрдамида сепилди.

А.Юлдашев ва Д.Алимовлар [112; 22-б.] чигит экиш билан бирга Стомп гербициди 1-2 л/га меъёрларда қўллаганда, механик таркиби оғир тупроқлар шароитида 25 кундан сўнг бегона ўтлар 83-90 %, 35 кундан сўнг эса 91,0-96,5 % йўқотилган бўлса, енгил тупроқларда эса мос ҳолда 88,1-92,7 % камайиб, гербицид оғир тупроқларда яхши таъсир этганлиги кузатилган.

Тажриба майдонига чигит экиш билан бир вақтда 2,0 л/га меъёрда янги Гайтан э.к. гербицидини лентасимон усулда сепилиб, 15 ва 30 кундан сўнг тажриба майдонини ҳар бир варианты уч нуқтасига белгиланган 1,0 м² майдончаларда кузатувлар олиб борилиб, бегона ўтлар сони ҳамда турига таъсири ҳисоблаб чиқилди. Тажриба майдонида гербицидлар сепилгандан 15 кун ўтиб кузатув олиб борилганда, назорат вариантыда кўп йиллик бегона сони 26,1 донани ташкил этган бўлса, Гайтан гербициди сепилган вариантда назоратга нисбатан 79,4 % кам униб чиққанлиги кузатилди. Бир йиллик бегона ўтлар эса 85,8 % кам униб чиққанлиги кузатилди. Таъсир этувчи моддаси Хизалофоп-П-метил бўлган Миура 125 г/л э.к. гербицидининг 2,0 л/га меъёри 30 кун ўтгач кўп йиллик ва бир йиллик бегона ўтларга 58,4 % ва 66,6 % таъсир этган бўлса, таъсир этувчи моддаси таркибида Галаксифоп-R-метил бўлган Зеллек супер 104 г/л э.к. гербицидининг 1,0 л/га меъёри қўлланилган вариантда тегишлича 63,4 % ва 68,8 % таъсир этганлиги кузатилди.

М.Шодманов [94; Б. 32] тажрибасида, ерни икки ярусли плутда ҳайдаб ана шу препаратларни кетма-кет қўллаш самарадорликни янада юқори бўлишини таъминлаган. Яъни, бир йиллик бегона ўтлар 90,0-94,1 %, кўп йилликлар 78,6-80,1 %га камайган. Далаларни ўз вақтида бегона ўтлардан тоза бўлиши ўзининг ўсиши ва ривожланиши учун қулай шароит яратиб назорат вариантыга нисбатан 3,5 ц/га кўп пахта ҳосили олишни таъминлаган.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Бегона ўтларга қарши агротехник ва кимёвий кураш чораларининг ғўзани ўсиши ва ривожланиши бўйича ҳар бир вариант ва қайтариқларда 25 тадан ўсимликда алоҳида фенологик кузатувлар олиб борилди (2-жадвал).

Июнь ойи бошида ғўзанинг ўсиши ва ривожланиши бўйича ўтказилган фенологик кузатувлардан олинган маълумотларни кўрсатишича, назорат вариантыда ғўзани бўйи 14,1 см ва чинбарг сони 3,5 донани ташкил этган бўлса, ғўза шоналаш даврида гербицид сепилган барча вариантларда ғўзанинг бўйи 0,1-2,4 см гача пастроқ бўлган бўлса, лекин чинбарглари сони бўйича 3-4-5- вариантлар 0,1-0,4 донагача кўп бўлганлиги кузатилди.

2-жадвал

Ғўзанинг ўсиши ва ривожланишига бир ва кўп йиллик бегона ўтларга қарши қўлланилган гербицидлар таъсири.

Вар.	Чинбарг сони, дона	Ўсимлик бўйи, см			Ҳосил шохи сони, дона		Шона сони, дона	Гуллари сони, дона	Тугунча сони, дона		Кўсақлар сони, дона		Шужумладан очилгани
		1.06	1.07	1.08	1.07	1.08			1.08	1.09	1.08	1.09	
1	3,5	14,1	35,1	72,8	4,1	11,0	6,2	1,9	4,3	1,3	4,6	8,2	2,4
2	3,1	11,7	29,4	72,1	3,6	11,3	6,1	2,1	4,7	1,5	4,4	8,9	2,0
3	3,9	14,0	34,0	77,5	4,3	11,8	6,8	2,2	5,1	1,6	5,2	9,4	2,0
4	3,8	13,7	31,3	77,5	4,2	12,1	7,6	2,0	5,0	2,3	5,6	10,4	2,8
5	3,6	13,7	35,5	80,2	4,4	12,0	7,7	2,2	5,5	2,2	5,9	11,6	3,0

Сентябрь ойининг бошида ўтказилган фенологик кузатувлар маълумотларига кўра, назорат вариантыда умумий кўсақлар сони 8,2 донани, шундан очилган кўсақлар сони 2,4 дона, очилган кўсақлар 29,1 % ни ташкил этиб, бегона ўтларга қарши гербицид қўлланилган вариантларда умумий кўсақлар сони ўртача 8,9-11,6 донани, шу жумладан очилган кўсақлар сони 2,0-3,0 донани ёки 22,5-33,9 % ни ташкил этди.

А.Сагдуллаев, А.Юлдашев, Н.Турдиевалар [69; Б.237] тажрибаларида, бегона ўтларга қарши курашишда механик, агротехник тадбирлардан ташқари кимёвий перепаратлардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлайдилар. Бир йиллик бегона ўтларга қарши гербицидлар қўлланилган ғўза майдонларидаги пахта ҳосили 3-3,5 ц/га ва кўп йиллик бегона ўтларга қарши ишлатилганда эса 2,8-3,1 ц/га дан кўшимча пахта ҳосили олинган.

Тараққиёт ривожланаётган бир даврда қўл кучи меҳнатидан вос кечган ҳолда ғўза майдонидаги бегона ўтлар сонини камайтириб, ҳосилдорликни оширишни мақсад қилиб, 2018-2020 йилларда Сирдарё вилояти шўрланишга мойил тупроқлари шароитида тажрибаларимизни ўтказганмиз (1-расм).

	2018-й.	2019-й.	2020-й.
ЭМКФ ₀₅ =	0,65	0,96	0,93
ЭМКФ ₀₅ %	1,67	2,40	2,56

1-Расм. Тадқиқот майдонида бегона ўтларга қарши кураш чораларини пахта ҳосилига таъсири, ц/га (2018-2020 йй).

Тадқиқотларимиз натижасида ўртача 3 йилда ғўзанинг ҳосилдорлиги назорат вариантыда гектарига 35,5 центнерни ташкил этган бўлса, қолган гербицид қўлланган вариантларнинг энг юқори ҳосилга эга бўлгани 5-вариант бўлиб, 40,9 ц/га ни ташкил этди. Ғўза шоналаш фазасида сепилган Миура ва Зеллек супер гербицидларининг бегона ўтларга ижобий таъсири натижасида қолган йилларга нисбатан 2019-йилда пахта ҳосилини ортишига эришилди. Чигит экиш билан бирга Гайтан э.к. гербицидини (2,0 л/га) меъёрида сепилган фонга ғўза шоналаш даврида Зеллек супер 104 г/л э.к. гербицидининг 1,0 л/га қўлланилган вариантда ҳам 2019 йилда энг кўп 42,8 ц/га ҳосил олинганлиги кузатилди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, чигит экиш билан бирга Гайтан гербициди 2,0 л/га, ғўзанинг шоналаш даврида 1,5 л/га Миура ёки Зеллек супер 1,0 л/га қўлланганда, бир ва кўп йиллик бегона ўтлар Миурада 58,4-66,6%, Зеллек суперда 63,4-68,8% йўқотилган ҳолда гербицид сепилмаган майдонга нисбатан 85,3-95,2 %, камайган ва 4,3-5,4 ц/га қўшимча пахта ҳосили олинган.

REFERENCES

1. Нурматов Ш., Мирзажонов Қ., Авлиёкулов А., Безбородов Г., Аҳмедов Ж., Тешаев Ш., Ниёзалиев Б., Холиқов Б., Хасанова Ф., Маллабоев Н., Тиллабеков Б., Ибрагимов Н., Абдуалимов Ш., А., Шамсиев «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари», услубий қўлланма ЎзПТИ, (Тошкент, 2007), 80 б.
2. Сағдуллаев А.У., Юлдашев А., Турдиева Н., Алиматов Д. – Ғўзанинг ўсув (шоналаш) даврида ғалласимон бегона ўтларга қарши гербицидларни қўллаш. //Дехқончилик тизимида зироатлардан мўл ҳосил етиштиришнинг манба ва сув тежовчи технологиялари мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция маърузалари тўплами. Т.2010.237 б.
3. Шодманов М. Ҳар хил усулда ер ҳайдаш ва гербицидларнинг пахта даласидаги бегона ўтларга таъсири. «Ўзбекистон аграр фани хабарномаси», №3 (21) Т.:2005й.32-б.
4. Юлдашев А. Алиматов Д. Бир йиллик бегона ўтларга қарши “Самурай” гербицидини қўллаш. //Ж. Ўзбекистон кишлок хўжалиги. 2010. №11. Б. 22.